

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING TA'LIMDAGI O'RNI

QAHHOROVA MAFTUNA BAXTIYOROVNA

Buxoro davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi

Email: maftunaqaxorova77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286159>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi roli, imkoniyatlari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Hozirgi davrda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiyot va ishlab chiqarish sohalarida, balki ta'lim tizimida ham chuqur o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu tadqiqotda raqamli vositalarning o'qitish samaradorligiga ta'siri, masofaviy ta'lim imkoniyatlari, elektron resurslardan foydalanish, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellekt yordami bilan o'qitish, gamifikatsiya, interaktiv platformalar kabi texnologiyalar misolida yoritiladi. Yakunda, raqamli texnologiyalarni ta'limga tatbiq etishning afzalliklari, kamchiliklari hamda istiqbolli yo'nalishlari haqida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, ta'lim, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, virtual reallik, onlayn platforma, raqamli savodxonlik, pedagogika, innovatsiya.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье анализируется роль, возможности и практическое применение цифровых технологий в образовательном процессе. В настоящее время в мировом масштабе цифровые технологии вызывают глубокие изменения не только в сферах экономики и производства, но и в системе образования. В данном исследовании освещается влияние цифровых средств на эффективность обучения на примере таких технологий, как возможности дистанционного обучения, использование электронных ресурсов, виртуальные лаборатории, обучение с помощью искусственного интеллекта, геймификация, интерактивные платформы. В заключение будут сделаны выводы о преимуществах, недостатках и перспективных направлениях внедрения цифровых технологий в образование.

Ключевые слова: Цифровые технологии, образование, дистанционное образование, искусственный интеллект, виртуальная реальность, онлайн-платформа, цифровая грамотность, педагогика, инновации.

DIGITAL TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN EDUCATION

Abstract: This article analyzes the role, possibilities, and practical application of digital technologies in the educational process. Currently, on a global scale, digital technologies are causing profound changes not only in the economy and production sectors, but also in the education system. In this study, the influence of digital tools on the effectiveness of training is highlighted on the example of such technologies as distance learning opportunities, the use of electronic resources, virtual laboratories, training with the help of artificial intelligence, gamification, interactive platforms. In conclusion, conclusions are drawn about the advantages, disadvantages, and promising directions of implementing digital technologies in education.

Keywords: Digital technologies, education, distance learning, artificial intelligence, virtual reality, online platform, digital literacy, pedagogy, innovation.

KIRISH

Zamonaviy hayotimizda raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Axborot-kommunikatsiya vositalari, internet, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, onlayn ta'lim platformalari – bularning barchasi bizning dunyoqarashimizni, ishlash usullarimizni va o'qish-tushunish jarayonlarini tubdan o'zgartirgan. Ayniqsa, ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi nafaqat o'quv jarayonlarini samaraliroq qiladi, balki o'quvchilarni ijodkor, tanqidiy fikrlaydigan hamda muammolarni hal etishga yo'naltirilgan shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini zamonaviy standartlarga moslashtirishda, sifatni oshirishda va imkoniyatlarni kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Raqamli texnologiyalar – bu ma'lumotlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va vizuallashtirish jarayonlarini raqamli (diskret) kodlash usullari asosida amalga oshiruvchi texnik va dasturiy vositalar majmui bo'lib, ular kompyuter tizimlari, tarmoq infratuzilmalari, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, mobil platformalar hamda boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

Raqamli texnologiyalar turlari nafaqat ularning texnik shakli, balki ta'limdagi funksional ahamiyati bilan ham farqlanadi. Bugungi kunda ular o'qitishning barcha bosqichlarida – boshlang'ich ta'limdan oliy ta'limgacha, hatto malaka oshirish kurslarida ham keng qo'llaniladi. Ular yordamida dars jarayoni interfaol, vizual, moslashuvchan va talabaga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli, texnologiyalarni turkumlashda ularning o'quv jarayoniga qo'shgan hissasini ham hisobga olish muhimdir. Raqamli texnologiyalar ta'limda turli shakl va vositalarda qo'llaniladi. Ular o'qitish jarayonini yanada samarali, interfaol va moslashuvchan qilish imkonini beradi. Quyida asosiy turlari haqida batafsil ma'lumot keltiriladi:

- Internet va bulutli xizmatlar: Onlayn kutubxonalar, ilmiy maqolalar, bulutli saqlash.
- Mobil qurilmalar va ilovalar: Smartfon va planshetlar yordamida videodarslar, testlar.
- Onlayn ta'lim platformalari: Moodle, Coursera, Udemy, Khan Academy.
- Virtual (VR) va kengaytirilgan (AR) reallik: Tarix, kimyo, biologiya kabi fanlarda interaktiv o'rganish.
- Sun'iy intellekt (AI) va adaptiv tizimlar: Individual o'qitish va natijalarni tahlil qilish.
- Multimediyalar vositalari: Video, audio, animatsiya.
- Interaktiv doskalar: Real vaqtlilik interfaol ishlash imkoniyati.

Ta'limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari: Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida turli xil afzalliklarni taqdim etadi. Ular nafaqat o'qitish va o'rganish jarayonini tezlashtiradi, balki uni yanada interfaol, shaxsga yo'naltirilgan va global miqyosda moslashuvchan qiladi. Masalan, internet va onlayn kutubxonalar yordamida talabalar dunyoning istalgan nuqtasidan ilmiy ma'lumotlarga tezkor kirish imkoniyatiga ega bo'ladi; virtual reallik texnologiyalari murakkab mavzularni aniq va tushunarli vizual tajriba orqali o'rganishga yordam beradi; sun'iy intellekt esa talabaning bilim darajasini tahlil qilib, unga

mos materiallarni tavsiya qiladi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim platformalari geografik masofani yo'q qiladi va imkoniyatlarni tenglashtiradi. Quyidagi afzalliklar ularning ta'limdagi strategik ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi:

1. Axborotga tezkor kirish.
2. Interfaol va vizual darslar.
3. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.
4. Masofaviy va gibril ta'lim imkoniyatlari.
5. O'qituvchining samaradorligini oshirish.
6. Jamoaviy hamkorlik imkoniyatlari.
7. Kreativlikni rivojlantirish.

Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi kelajak yo'nalishlari global tendensiyalar va ilmiy-texnik taraqqiyotga chambarchas bog'liqdir. Kelgusida quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- *Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi:* Talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim rejalari yaratish, avtomatik baholash tizimlari, ta'lim jarayonini optimallashtiruvchi AI yordamchilari keng tarqaladi.
- *VR/AR texnologiyalarining ommalashishi:* Virtual laboratoriyalar, tarixiy voqealarni jonli tajriba sifatida ko'rish, xavfli tajribalarni xavfsiz muhitda sinab ko'rish imkoniyatlari oshadi.
- *Blockchain orqali sertifikatlash:* Diplom va sertifikatlarning haqiqiyiligini tekshirish, ularni xavfsiz saqlash va global miqyosda tan olinishini ta'minlash.
- *Gamifikatsiya:* O'quv jarayonida o'yin elementlarini keng qo'llash orqali talabalar motivatsiyasini oshirish, raqobat va ijodkorlikni rivojlantirish.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonlarini yanada samarali, moslashuvchan va zamonaviy qilishga yordam beradi. Ular yordamida shaxsga yo'naltirilgan, kreativ va global standartlarga mos ta'lim tizimini yaratish mumkin. Biroq bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun infratuzilmani rivojlantirish, raqamli savodxonlikni oshirish, o'qituvchilarni zamonaviy metodikalar bilan tanishtirish va xavfsizlik choralari kuchaytirish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlash va ijodkorlikka undashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustamov H.Sh., Qahhorova M.B. Mobil ilovalar orqali masofaviy ta'limni rivojlantirish. <https://scientific-jl.com/mod/article/view/12432>
2. Jo'rayeva N.O., Qahhorova M.B. Opportunities for Using Multimedia Technologies in The Educational Process. 2025. ISSN 2620-3502. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIEArticle>
3. Qahhorova M.B. Promising directions for the application of modern information technologies in education. 2025. <https://scientificbulletin.com/index.php/JALT/article/view/743>